

ДИНАМИКА КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ И РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С ГЭРБ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Бебутов Ф.Б.

Термезский филиал

Ташкентского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848764>

Эрозия эмали у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью представляет собой результат длительного воздействия эндогенных кислот желудочного происхождения, что приводит к снижению кислотоустойчивости и нарушению процессов реминерализации твердых тканей зубов. В условиях декомпенсированного ацидоза полости рта стандартные профилактические мероприятия часто оказываются недостаточно эффективными, что обуславливает необходимость комплексного терапевтического воздействия.

Целью исследования явилось — изучить влияние комплексного лечебно-профилактического подхода на показатели кислотоустойчивости и скорости реминерализации эмали зубов у детей с ГЭРБ.

Обследовано 120 детей с эрозивными поражениями эмали на фоне ГЭРБ. Оценка кислотоустойчивости эмали проводили с использованием ТЭР-теста, а скорость реминерализации — с помощью КОСРЭ-теста. Исследования выполнялись до начала лечения и по завершении месячного курса традиционной или комплексной терапии, включавшей реминерализующие препараты и инфильтрацию эмали.

В группе комплексного лечения было отмечено наиболее выраженное улучшение показателей кислотоустойчивости эмали. Значение ТЭР-теста снизилось с $62,3 \pm 4,14\%$ до $31,2 \pm 2,12\%$, что соответствует увеличению кислотной резистентности эмали в среднем на 29,5%. В группе традиционного лечения данный эффект был значительно менее выраженным. Улучшение кислотоустойчивости в контрольной группе отсутствовало.

Показатели скорости реминерализации эмали также претерпели достоверные положительные изменения. В группе комплексного лечения значение КОСРЭ-теста снизилось с $1,85 \pm 0,14$ до $1,02 \pm 0,02$ балла, что свидетельствует об ускорении процессов восстановления минеральной структуры эмали. Полученные результаты подтверждают эффективность применения реминерализующей терапии в сочетании с методами защиты эмали от кислотного воздействия.

Комплексное лечение детей с эрозиями зубов на фоне ГЭРБ оказывает выраженное положительное влияние на кислотоустойчивость и реминерализующий потенциал эмали. Использование реминерализующих препаратов и инфильтрации эмали позволяет существенно повысить резистентность твердых тканей зубов и предупредить прогрессирование эрозивных и кариозных поражений.